

Crença na Meritocracia como Resultado de Esquemas Culturais e Seus Efeitos nas Decisões Organizacionais e de Carreira: Estudo 1

Luciano Rossoni (UnB) <https://orcid.org/0000-0003-2289-0879>

Marcos Henrique Rodrigues Formiga (UnB) <https://orcid.org/0009-0002-3061-6589>

Luíza Marques do Valle (UnB) <https://orcid.org/0009-0006-4217-2064>

Kauê Brandão Bezerra (UnB) <https://orcid.org/0009-0007-3761-5550>

Resumo

Neste estudo, investigamos como a crença na meritocracia, em ideologias que legitimam a hierarquia, autoestima, preconceito e status afetam o apoio dado a políticas de ação afirmativa no recrutamento de programas *Trainee*. Por meio de um experimento aleatorizado de vinhetas com 136 universitários que responderam a cenários com tratamentos de igualdade e preferência para cotistas, avaliamos o efeito das crenças na meritocracia, hierarquia, status social e discriminação no apoio a programas de cotas em recrutamento. Os resultados revelaram que informar o desempenho real dos cotistas aumenta o apoio a ações afirmativas. Contudo, os participantes com maior crença na meritocracia demonstraram menor suporte a políticas para cotistas. Observamos que status econômico e hierarquia social não influenciam significativamente essa preferência, mas aqueles que percebem discriminação contra cotistas tendem a apoiar mais as políticas afirmativas. Indivíduos com inclinações autoritárias, que valorizam a dominação social, negam a influência de fatores como herança no sucesso econômico. Concluímos que a crença na meritocracia opera em maior grau como um equalizador de mobilidade social do que uma justificativa da desigualdade no mundo, já que não há relação significativa entre a preferência pela meritocracia e ideologias da dominação. De forma que concepções equitativas de justiça meritocrática entram em conflito com sistemas que promovam a igualdade de condições.

Palavras-Chaves: Meritocracia; Esquemas Culturais; Cotas; Ações Afirmativas; Desigualdade; Legitimação da Hierarquia.

Introdução

Não há dúvidas que as pessoas concordam que o mundo deva ser mais justo, o problema é que elas discordam como. Por um lado, há aqueles que acreditam que a riqueza, o sucesso e a distinção devam equitativamente ser distribuídos de acordo com o esforço, motivação e habilidades individuais, o que remete à crença na meritocracia. Por outro, há aqueles que acreditam que o mundo deva ser mais igualitário, em que camadas desfavorecidas da sociedade devam ser compensadas pela desigualdade de condições. Buscando compreender como essas duas concepções de justiça distributiva se manifestam no cotidiano de estudantes universitários, neste estudo nós analisamos como a crença na meritocracia, a crença em ideologias que legitimam a hierarquia, a estima, a discriminação e o status econômico – como elementos que compõem o esquema cultural das crenças na meritocracia - afetam o suporte dado às políticas de ações afirmativas para cotistas em recrutamento de programas *Trainee*, na intenção de avaliar o julgamento moral dos estudantes.

Para tanto, nós conduzimos um experimento aleatorizado de vinhetas por meio de um formulário eletrônico, cuja amostra foi composta por 136 casos. Cada

participante respondeu duas vinhetas: uma que propunha um programa Trainee com igualdade de tratamento, a qual utilizamos como checagem de tratamento; outra com um programa de preferência de tratamento para cotistas, que apresentou duas alternativas aleatorizadas, uma sem informação do desempenho de cotistas e outra informando que eles possuem desempenho igual ou superior. Depois disso, nós utilizamos várias escalas validadas na literatura para capturar a preferência e a crença na existência da meritocracia, em crenças que legitimam a hierarquia na sociedade, status social, discriminação e estima. Após a checagem da dimensionalidade e da confiabilidade das escalas, nós testamos nossas hipóteses acerca do suporte à política de ações afirmativas para cotistas e na crença na meritocracia por meio de regressões lineares hierarquizadas. Assim, além da introdução, do desenvolvimento da teoria e das hipóteses e da metodologia, nós apresentamos os resultados, finalizando esse relatório com a discussão e conclusão.

Arcabouço Teórico-Empírico

A ideia de meritocracia contém diversas origens, com fundamentos pautados em várias disciplinas (Trevisan *et al.*, 2022). O termo surgiu na literatura pela primeira vez na década de 50, com a sátira de Michael Young (1958), *The Rise of Meritocracy*, na qual o autor cria um mundo distópico onde a Grã-Bretanha começa a adotar um sistema onde os cargos e ocupações dos indivíduos são de acordo com o seu coeficiente de inteligência (QI) e o esforço individual, de forma que, quanto maior for o coeficiente de inteligência e maior for o esforço individual, maior a chance do indivíduo ocupar cargos de maior impacto social. Apesar de aparentemente justa, Young (1958) critica a nova estrutura social que ele hipotetiza em seu livro, apontando que ela estava longe de ser igualitária, pois convertia a aristocracia do nascimento numa “aristocracia do mérito”, gerando uma legitimação das hierarquias e causando revoltas das classes mais baixas.

O que Young (1958) quis destacar é que, apesar de conceitualmente a meritocracia refletir a ideia de alcançar o sucesso a partir dos próprios esforços e da possível mobilidade social, na prática, as consequências podem ser totalmente diferentes. Por exemplo, no livro *A Tirania do Mérito*, Sandel (2020) demonstra como a corrida nos Estados Unidos para entrar em uma universidade de ponta é extremamente competitiva e pode ser muitas vezes desleal, como evidenciado no escândalo de 2019 envolvendo o consultor Willian Singer, que facilitou a entrada fraudulenta de alunos em universidades de elite. A partir disso, o autor ressalta como a meritocracia foi infringida nessa ocasião, pois muitos alunos entraram sem de fato ter o mérito necessário.

“O contraste entre a entrada com base no mérito parece óbvio. Quem entrou com credenciais brilhantes, legítimas, se orgulha da conquista e considera que o fez por conta própria. Mas isso, de certa forma, é ilusório. Ainda que seja verdade o fato de a entrada refletir dedicação e empenho, não se pode dizer que foi somente resultado da própria ação. E o que dizer sobre pai, mãe e professores que ajudaram ao longo do caminho? E os talentos e dons não inteiramente resultantes das ações deles? E a sorte de viver em uma sociedade que cultiva e recompensa os talentos que eles por acaso têm?” (Sandel, 2020, p. 16).

Então, se a meritocracia pode, por um lado, justificar o mérito como mecanismo de ascensão social, mas por outro, ignora as condições pelas quais alguns acessam os recursos necessários para alcançá-lo, como é possível considerá-la como princípio de justiça sem ignorá-la como uma justificativa para a desigualdade social? Nesse sentido,

a literatura aborda como a meritocracia pode ser entendida tanto como um princípio de justiça distributiva, quanto como uma crença que justifica hierarquias sociais (Bobocel *et al.*, 1998; Davey *et al.*, 1999; Son Hing *et al.*, 2011).

Meritocracia como um princípio de justiça

A meritocracia como princípio de justiça pressupõe que as oportunidades são iguais para todos, de forma que conquistas, status, poder e sucesso podem ser alcançados por meio de trabalho árduo, conhecimento e habilidades do indivíduo, independentemente da origem do indivíduo (Trevisan *et al.*, 2022). Assim, ela é vista como uma crença que se pauta na equidade, em que as recompensas devam ser distribuídas de forma proporcional ao esforço e habilidade individual de uma determinada pessoa (Davey *et al.*, 1999; Son Hing *et al.*, 2011). Desse modo, em contextos organizacionais, aqueles que se esforçam mais deveriam ter acesso a melhores benefícios, como salários e bônus mais altos.

Quando falamos de justiça distributiva (Bobocel *et al.*, 1998; Davey *et al.*, 1999; Son Hing *et al.*, 2011), podemos visualizar conceitos importantes, especificamente quando analisamos a meritocracia no contexto de políticas de ações afirmativas. Bobocel *et al.* (1998), por exemplo, trazem o conceito de justiça distributiva e processual, investigando como esses dois aspectos podem influenciar na aceitação ou negação de políticas igualitárias, que muitas vezes podem ser uma ameaça ao ideal meritocrático. Nesse sentido, a justiça distributiva se refere a percepção sobre a equidade da distribuição de recursos e resultados em relação ao mérito individual, já a justiça processual, se concentra na equidade dos processos que são utilizados para alcançar os resultados (Bobocel *et al.*, 1998; Son Hing *et al.*, 2011).

Tais questões supramencionadas refletem diretamente nas nossas hipóteses de pesquisa. A meritocracia como um princípio de justiça se desdobra ao refletir a relação de crença na equidade e apoio a políticas de ações afirmativas, de forma que as recompensas devem ser distribuídas de acordo com o mérito individual. Entretanto, quando confrontado com os programas de cotas, esses programas podem vistos como violadores do mérito, de forma que eles introduzem questões além do mérito. Essa dissonância é refletida nas hipóteses que explicam apoio ou negação ao sistema de cotas, sendo seus resultados discutidos posteriormente.

Meritocracia como crença hierarquizante

A meritocracia pode ser também compreendida como uma crença hierarquizante: conjunto de ideologias que ajudam a justificar as desigualdades existentes, reforçando ideias de que as diferenças de riqueza ou posições sociais são justas e merecidas (Pratto *et al.*, 1994; Son Hing *et al.*, 2011). Acreditar que o sucesso é alcançado apenas no mérito individual pode levar as pessoas a não enxergarem desigualdades estruturais e perpetuarem o status quo, aceitando formas de preconceito e racionalizando-o por meio da crença na meritocracia (Foster *et al.*, 2006; Son Hing *et al.*, 2011).

A crença na equidade de riqueza e de valores sociais, junto a uma distribuição de riquezas alcançada por meio do esforço e merecimento, podem ser vistos em crenças meritocráticas, como, por exemplo, em abordagem como da ética protestante e da teoria de um mundo justo (Ho *et al.*, 2015). Em comum entre elas está a compreensão de que as desigualdades sociais são legítimas, em que o indivíduo pode julgar aqueles que não obtiveram êxito econômico como não merecedores e preguiçosos, pois se

atribui a existência da pobreza devido à falta de esforço e empenho (Pratto *et al.*, 1994). Já quando se considera a mobilidade social, é possível identificar crenças hierarquizantes no mundo ocidental sendo associadas à crença de que o sucesso reflete uma recompensa meritocrática do trabalho árduo, e não fatores estruturais em si (Mijs *et al.*, 2022).

Dessa forma, a meritocracia também se relaciona com crenças que legitimam a dominação social (Son Hing *et al.*, 2011), como a Orientação para a Dominância Social (SDO, Pratto *et al.*, 1994) e o Autoritarismo de Direita (RWA). Aqueles que endossam ideologias hierarquizantes tendem a ver o mundo como um lugar onde a presença de ganhadores e perdedores, com base no mérito é legítima, de forma que essas crenças auxiliam na perpetuação de desigualdades sociais, onde os mais capazes devem ocupar os melhores lugares dentro da sociedade, justificando a dominação daqueles que não alcançam a mesma posição (Ho *et al.*, 2015).

Hipóteses sobre a meritocracia e o apoio a políticas de cotas

Em nosso estudo, buscamos relacionar como as crenças que regem o conceito de meritocracia podem justificar o apoio ou não a programa de cotas. Políticas de cotas podem se enquadrar como uma crença de igualdade como princípio de justiça, com o intuito de corrigir desigualdades estruturais, os quais impedem que certos grupos tenham acesso igualitário a determinadas oportunidades, o que diverge da meritocracia como crença equitativa (Davey *et al.*, 1999; Son Hing *et al.*, 2011). Nesse sentido, essa diferença pode nos ajudar a explicar a relação entre meritocracia e programa de cotas, de modo que os programas de cotas podem ser entendidos como violadores da meritocracia, tendo em vista que nos introduzem fatores além do mérito individual, o que pode ser percebido como algo injusto (Mijs *et al.*, 2022).

Hipóteses que explicam apoio ou negação ao sistema de cotas

Partimos da premissa de que indivíduos que possuem uma maior preferência pelo mérito (PMP) tendem a dar menor suporte a programas de ações afirmativas, em que, no estudo em questão, refere-se a um programa de cotas em recrutamento (H1). Isso se dá pelo fato de que o princípio do mérito se refere a ideia de que os resultados devem ser distribuídos com base no desempenho e qualificação individual (Davey *et al.*, 1999; Son Hing *et al.*, 2011) e não nas necessidades das pessoas. Por isso, os programas de ações afirmativas podem trazer uma percepção de violação do princípio do mérito. Diante de tais elementos, hipotetizamos que:

H1: Quanto maior a preferência para o mérito (PMP), menor o suporte dado a programas de cotas.

Além do efeito da preferência para o mérito, também analisamos os efeitos na crença de que a meritocracia existe na percepção dos estudantes. Isso porque a crença de que a meritocracia já existe pode levar à aceitação das desigualdades sociais como justas e merecidas fazendo com que as pessoas vejam menos necessidade de intervenções como por exemplo, os programas de cotas, que tem como finalidade mitigar desigualdades (Son Hing *et al.*, 2011). Assim, na hipótese H2a, analisamos a percepção da existência da meritocracia, enquanto crença descritiva, no apoio à política de cotas, de forma que:

H2a - Quanto maior o reconhecimento que o mérito existe (PME), menor o suporte dado a programas de cotas.

Para nossa hipótese H2b, sugerimos que, quanto maior a crença na meritocracia como fator explicativo ao sucesso econômico das pessoas, menor será o suporte dado a programa de cotas. Estudos como o de Mijs *et al.* (2022) apontam que, quanto o indivíduo acredita que o sucesso é resultado do esforço individual, remete a uma forte crença na meritocracia, de forma que as desigualdades podem ser justificadas como justas e legítimas. Nesse contexto, a implementação de programas que visem diminuir as desigualdades, como o programa de cotas, podem sofrer resistência de pessoas que possuem fortemente essa crença. Logo:

H2b - Quanto maior a crença na meritocracia, menor o suporte dado a programas de cotas.

Além da explicação dos fatores meritocráticos, analisamos também as causas estruturalistas para o alcance do sucesso, como herança e educação dos pais, pressupondo que, quanto maior a crença em fatores não meritocráticos (atribuições estruturalistas), maior o suporte dado a programas de cotas (H2c). Tendo em vista que pessoas que acreditam fortemente que fatores como “vir de uma família rica”, “nascer homem ou mulher”, “conhecer a pessoa certa”, entre outros, podem defender que a solução para as desigualdades deve vir de mudanças estruturais mais amplas, de forma que programas como o de cotas seriam um mecanismo para redução de desigualdades (Mijs *et al.*, 2022). Isso posto, hipotetizamos que:

H2c - Quanto maior a crença em fatores não meritocráticos, maior o suporte dado a programas de cotas.

Por fim, deve-se considerar que a resistência a políticas de ações afirmativas remete ao desconhecimento das reais capacidades dos beneficiados (Mijs *et al.*, 2022). Assim, advogamos que a informação sobre o desempenho real dos estudantes cotistas, que é igual ou maior que estudantes não cotistas em universidades brasileiras (Pedrosa *et al.*, 2007; Valente & Berry, 2017), aumentaria o suporte dado ao programa de cotas, visto que a percepção sobre mérito não seria tão desafiada (Bobocel *et al.*, 1998), podendo levar a um maior suporte ao programa de cotas. Diante de tais elementos, hipotetizamos que:

H4: A informação sobre o desempenho real dos cotistas aumenta o suporte dado a programa de cotas.

Hipóteses sobre o suporte à meritocracia

Além de buscar explicar o suporte dado a políticas de ações afirmativas por meio de cotas, buscamos entender quais crenças enraizadas na sociedade poderiam aumentar o suporte dado à meritocracia enquanto crença e sistema. Pautando-se na literatura existente, buscamos tais explicações em ideologias legitimadoras de hierarquia na sociedade como a Orientação para a Dominância Social (SDO), Autoritarismo de Direita (RWA) e Conservadorismo Político (Bizumic, & Duckitt, 2018; Pratto *et al.* 1994; Son Hing *et al.*, 2011). Dessa forma, procuramos avaliar se quanto maior a crença nessas ideologias, maior seria a crença na meritocracia, tendo em vista que a crença na meritocracia pode justificar a permanência do status quo e a justificativa de desigualdades por esses grupos. A partir desses fatores, propomos que:

H5: Quanto maior a crença em ideologias que legitimam a hierarquia na sociedade, maior a crença na meritocracia.

Além das crenças, indivíduos de classes mais abastadas podem justificar seus privilégios a partir do mérito. Por isso buscamos investigar se quanto maior o status social, maior seria a crença na meritocracia. Piff *et al.* (2012) evidenciam que indivíduos de diferentes classes sociais agem de maneira distintas em momentos de percepção de caos em suas vidas. Para os autores, aqueles de classe mais alta tendem a confiar em seus recursos materiais e dar prioridade ao bem-estar-individual, diferentemente dos indivíduos de classe social mais baixa, onde tendem a se orientar mais para as relações sociais em busca de conexão em momentos de incerteza. Independentemente disso, o que alguns estudos apontam é que as pessoas tendem a justificar suas conquistas não pela posição privilegiada, mas sim pelo mérito (Foster *et al.*, 2006). Dessa forma, o status social pode ser uma força cultural significativa na percepção sobre a meritocracia. Logo:

H6: Quanto maior o status social, maior a crença na meritocracia.

Considerando outro aspecto objetivo, deve-se considerar que, quando um indivíduo percebe que seu grupo é alvo de preconceito, pode entender que no mundo há injustiça e desigualdade. Com efeito, estudos apontam que indivíduos reconhecem que há discriminação de alguns grupos, muito dificilmente eles acreditariam em sistemas equitativos meritocráticos (Dambrun, 2007; Foster *et al.*, 2006). Assim, avaliamos se a percepção de preconceito contra cotistas poderia desafiar a crença na meritocracia. Considerando tais aspectos, formulamos a hipótese de que:

H7: Quanto maior o preconceito grupal percebido, menor a crença na meritocracia.

Por fim, avaliamos se a apreciação implícita do indivíduo sobre si próprio por meio da autoestima afetaria sua crença em um mundo meritocrático. Isso porque indivíduos que possuem autoestima elevada podem tender a enxergar a meritocracia como algo positivo, principalmente se suas experiências de vida forem positivas, de modo que a atribuição do sucesso se relacione com habilidades e esforço individual (Foster *et al.*, 2006). Já ao contrário, quando indivíduos questionam seu lugar no mundo e sua capacidade de realizar as coisas que são necessárias para obter sucesso, menor o suporte dado à meritocracia. Desse modo, entendemos que:

H8: Quanto maior a autoestima, maior a crença na meritocracia.

Método

Desenho do Experimento Aleatorizado de Vinhetas

Elaboramos um experimento aleatorizado de vinhetas tendo como base o trabalho de Bobocel *et al.* (1998), em que fizemos adaptações para atender a realidade dos estudantes cotistas brasileiros (ver material suplementar). Os participantes foram divididos aleatoriamente em 2 grupos por meio da plataforma *Survey Monkey*, em que avaliaram dois tipos de programa *trainee* fictícios para estudantes: a) o programa de igualdade de tratamento (IT); b) o programa de tratamento preferencial a cotistas (TPC). O pré-registro do estudo está disponível em <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/TQ2Y3>.

Na vinheta do programa IT, se visava apoiar estudantes cotistas por meio da implementação de três novas políticas disponíveis para todos os funcionários. Essas políticas incluíam horários de trabalho flexíveis, um programa de mentoria com funcionários experientes e cursos de treinamento adicionais patrocinados pela

empresa. Já na vinheta do TPC, informamos aos participantes que, ao considerar candidatos para uma vaga, seria aplicado um novo procedimento. Embora um nível mínimo de qualificação tenha sido estabelecido para cada posição, o programa determinava que um estudante cotista que atendesse a esse mínimo seria selecionado antes de um candidato potencialmente mais qualificado que não fosse cotista.

A diferença entre o grupo 1 (controle) para o grupo 2 (tratamento) é que no primeiro não havia qualquer informação sobre o desempenho dos cotistas, enquanto no segundo informamos que os estudantes cotistas são tão capazes quanto os não cotistas, de forma que eles apresentam desempenho igual ou superior aos dos não cotistas. (Pedrosa *et al.*, 2007; Valente & Berry, 2017).

Ao término da leitura de cada programa, os dois grupos avaliaram tanto o programa IT quanto TPC, indicando em termos de probabilidades (0 a 100), o quanto eles seriam favoráveis a cada um dos programas. Com isso, buscamos avaliar como a presença ou ausência de informações sobre o desempenho de cotistas influenciaria as percepções dos participantes sobre o programa TPC. As vinhetas, medidas, dados, códigos e demais materiais podem ser livremente acessados no Material Suplementar por meio do link <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/32WUH>.

Checagem de Tratamento

Checamos o tratamento experimental por meio de duas questões pautadas em Bobocel *et al.* (1998) e Son Hing *et al.*, (2011): “Qual a probabilidade de um estudante cotista menos qualificado ser contratado antes de um estudante não cotista mais qualificado no segundo programa (Tratamento Preferencial a Cotistas)?”; “Qual é a probabilidade de o candidato mais preparado ser contratado ou promovido no segundo programa (Tratamento Preferencial a Cotistas)?”. As respostas variaram de 0 a 100, em que apesar de não apresentarem diferença significativa de médias entre as duas questões (Cohen $d = 0,050$, $p = 0,719$), a correlação entre elas foi negativa ($r = -0,422$, $p < 0,001$), apontando que os respondentes a entenderam como simetricamente opostas. Ademais, para avaliar se a informação adicionada foi capturada pelos respondentes, avaliamos a diferença de suporte dado ao programa TPC entre os grupos de controle e tratamento, mostrando-se significativo (Cohen $d = 0,277$, $p = 0,054$).

Dados e Amostra

Obtivemos 136 respostas válidas dos estudantes, sendo 65 mulheres (47,8%) e 71 (52,2%) homens, cujo questionário foi aplicado por meio do *Survey Monkey*. Ao final da coleta, foi sorteado entre os participantes um Pix no valor de duzentos reais (R\$200,00). 67 respondentes o questionário do grupo de controle (49,3%) e 69 o com tratamento da informação (50,7%). A grande maioria dos alunos eram do curso de Administração da UnB, totalizando em 97 respondentes do curso de Administração (71,3%), enquanto os demais cursos somam 39 respondentes (28,7%).

Medidas

Avaliação do Programa TPC (Programa de Tratamento Preferencial a Cotistas). Após a leitura da vinheta do TPC, foi posta a seguinte questão: “Qual a probabilidade de você recomendar à companhia o Programa Trainee com Tratamento Preferencial a Cotistas?”, cuja resposta poderia variar de 0 a 100%.

Avaliação do Programa IT (Programa de Igualdade de Tratamento). Como na questão anterior, após ler a vinheta IT, questionou-se: “Qual a probabilidade de você

recomendar à companhia o Programa Trainee com Igualdade de Tratamento?”, cuja resposta também variou de 0 a 100%.

Tratamento da Informação sobre Cotistas. Avaliamos o efeito da informação sobre o desempenho dos cotistas por meio de uma variável dummy, identificando como 1 os participantes que tiveram acesso à vinheta do Programa TPC com informação e 0 para a vinheta do Programa TPC sem informação.

Cotista. Como cotistas poderiam ser mais favoráveis ao programa de preferencial do que os não cotistas, controlamos que a entrada na universidade ocorreu por meio de cota (1) ou não (0).

Preferência pelo Mérito (Preference for the Merit Principle - PMP). Para avaliar a crença (prescritiva) de como os resultados deveriam ser distribuídos com base no mérito, utilizamos a escala de 15 itens de Davey *et al.* (1999). A escala variou de 1 a 7, com 1 representando "discordo totalmente" e 7 "concordo totalmente". Nessa ocasião, a confiabilidade dos itens foi de $\omega=0.575$.

Percepção que a Meritocracia existe (Perceptions That Meritocracy Exists - PME). Utilizamos uma escala de percepção da existência da meritocracia (crença descritiva), composta por 15 itens, pautando-se no trabalho de Son Hing *et al.* (2011). Diferentemente da escala anterior, essa escala se a meritocracia existe e não se ela deveria ser utilizada como critério. Tanto que cada item reflete cada uma das medidas da escala PMP. A confiabilidade dos itens foi de $\omega=0.804$.

Crença na meritocracia (Belief in Meritocracy – Merit and NoMerit). Utilizamos essa escala que inclui alguns itens considerados de atribuição estruturalistas e outros meritocráticas que medem fatores importantes para o alcance do sucesso econômico (Mijts *et al.*, 2022). Os participantes responderam 9 itens em uma escala que variava de 1 a 5, de “Nada importante” a “Extremamente importante”. A confiabilidade dos itens foi de $\omega=0.476$ para os três itens da *Crença na Meritocracia (Merit)* e $\omega=0.895$ para os cinco itens dos aspectos *Estruturais ou Não Meritocráticos (No Merit)*.

Conservadorismo político (Political Conservatism – RighthW). A relação com o conservadorismo político foi avaliada por uma simples pergunta: "Ao se considerar o espectro político, você se situa à esquerda ou à direita?" (Jost, 2006). A escala variou de 0 (extrema esquerda) a 10 (extrema direita).

Autoritarismo de direita (Right Wing Authoritarianism - RWA). A primeira medida de crenças que legitimam a hierarquia na sociedade foi Avaliada por meio de 6 itens em uma escala Likert de 1 a 7, onde 1 representava "discordo totalmente" e 7 "concordo totalmente" (Bizumic, & Duckitt, 2018). A confiabilidade dos itens foi medida em $\omega=0.740$ enquanto do SDO foi de $\omega=0.784$.

Orientação para a dominância social (Social Dominance Orientation - SDO). A segunda medida acerca de crenças hierarquizantes foi capturada por meio de 8 itens avaliados em uma escala likert de 1 a 7, representado pela mesma gradação (Ho *et al.* 2015). A confiabilidade da SDO foi de $\omega=0.784$.

Autoestima (Self-esteem – Est). Medida com base nos 7 itens da escala de Rosenberg (1979), variando de 1 (“discordo totalmente”) a 7 (concordo totalmente). A confiabilidade dos itens de $\omega=0.836$.

Discriminação percebida entre grupos (Perceived Group Discrimination - PGD). utilizamos 3 itens para medir preconceito grupal (Dambrun, 2007). Os itens foram adaptados do texto original, que mede como a saúde mental é afetada a partir do preconceito percebido e focada em gênero. Direcionamos o foco aos grupos de cotas,

cujas respostas foram dadas numa escala de 6 pontos de 1 (nunca) a 6 (sempre). A confiabilidade dos itens foi de $\omega=0.716$.

Status social (Social Status – Status). Avaliada por meio de 5 itens, baseados na pesquisa de Piff *et al.* (2012). Esses itens abordam o contexto socioeconômico em que o indivíduo cresceu e sua percepção de condição financeira. A confiabilidade dos itens foi de $\omega=0.818$.

Estratégia Analítica

Todas as hipóteses foram testadas por meio de modelos de regressão linear (OLS Models) utilizando o pacote STATA 18, exceto a hipótese 4, em que comparamos a média entre os grupos de tratamento e controle por meio do teste *T* de *Student* unicaldal, no pacote JASP 0.19.1. Os códigos do STATA estão disponíveis no Material Suplementar.

Resultados

As estatísticas descritivas das variáveis podem ser vistas na Tabela 1. A probabilidade média de apoio aos programas de cotas foi de 60,8%, em que os estudantes apontam para uma alta preferência para o mérito (4,928) e uma forte crença na meritocracia (Merit = 4,157), reconhecendo que o mérito não é tão presente na sociedade (PME = 3,759), acreditando pouco que o sucesso econômico é fruto de causas estruturais (NoMerit = 2,196). Ademais, o autoritarismo de direita (RWA = 3,463) e a orientação para a dominação (SDO = 2,899) tendem a ser baixos.

Tabela 1 – Estatísticas Descritivas (N = 136).

	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
AvalTPC	60.809	30.333	0.000	100.000
PMP	4.928	0.478	3.400	5.933
PME	3.759	0.609	2.200	5.333
Merit	4.157	0.598	2.000	5.000
NoMerit	2.196	0.999	1.000	4.800
RWA	3.463	1.294	1.000	7.000
SDO	2.899	1.084	1.125	5.875
Discriminação	2.266	0.615	0.600	3.600
Status	3.429	1.441	1.000	7.000
Autoestima	5.065	1.088	1.333	7.000

Na Tabela 2, apontamos os resultados para a avaliação do programa *trainee* para cotistas. Estudantes cotistas recomendam em 17,89% a mais que os não cotistas o programa citado. Quanto maior a preferência para o mérito (PMP), menor a aprovação ao programa preferencial por cotas, em que a cada um ponto de concordância com a preferência para o mérito, a probabilidade de recomendação cai 11,87%, corroborando a hipótese 1. Já o reconhecimento da existência do mérito (PMP) não mostrou efeito significativo, refutando a hipótese H2a. Os dados também apontam que quanto maior a crença na meritocracia (Merit), menor o suporte dado ao programa, corroborando a hipótese H2b. Por fim, a relação entre a crença em fatores não meritocráticos (NoMerit) não foram significativos, levando-nos a rejeitar a hipótese H2c.

Tabela 2 – Coeficientes das Variáveis na Avaliação do Programa TPC (Modelo OLS).

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Nulo	PMP	PME	Merit	NoMerit

Cotista	17.896*** (5.118)	16.583*** (5.071)	18.44*** (5.145)	17.128*** (5.056)	17.621*** (5.121)
Vinheta	5.159 (5.052)	4.709 (4.977)	4.944 (5.055)	4.894 (4.979)	5.648 (5.068)
PMP		-11.871** (5.18)			
PME			4.236 (4.117)		
Merit				-9.187** (4.123)	
NoMerit					2.718 (2.506)
Constante	50.691*** (3.917)	109.967*** (26.153)	34.648** (16.076)	89.338*** (17.768)	44.59*** (6.853)
R-squared	.102	.136	.109	.134	.11

*N = 136. Standard errors are in parentheses. *** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$*

Acerta do efeito da informação sobre o desempenho nos cotistas no apoio ao programa trainee de cotas, os dados apontam que entre o grupo de tratamento, a média foi de 64,9%, sendo significativa maior que a média entre os não informados do grupo de controle (56,56%, Cohen $d = 0,277$, $p = 0,054$), corroborando H4 (ver Material Suplementar para detalhes e gráfico).

Na Tabela 3, avaliamos se as ideologias que legitimam a hierarquia na sociedade apresentam relações com crenças meritocráticas. Os resultados apontam que não há relação significativa entre tais crenças (RWA, SDO e Right Wing) com a meritocracia (Merit e PMP), refutando H5. Todavia, quanto maior as crenças hierarquizantes, maior a negação de que fatores estruturais explicam o sucesso econômico (NoMerit).

Tabela 3 – Coeficientes das Variáveis de Ideologias (Modelo OLS).

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Merit	PMP	NoMerit	Merit	PMP	NoMerit	Merit	PMP	NoMerit
RWA	.034 (.04)	.013 (.032)	-.22*** (.064)						
SDO				-.058 (.047)	.019 (.038)	-.136* (.079)			
Right Wing							-.002 (.022)	.009 (.018)	- .097*** (.037)
Constante	4.041* ** (.147)	4.881** * (.118)	2.956** * (.236)	4.326** * (.146)	4.871** * (.118)	2.591** * (.243)	4.167** * (.114)	4.887** * (.091)	2.636** * (.186)
R-squared	.005	.001	.081	.011	.002	.022	0	.002	.05

*N = 136. Standard errors are in parentheses. *** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$*

Na Tabela 4, avaliamos o efeito do status social, não havendo relação significativa, levando-nos a refutar H6. Cabe destacar que quanto maior a renda, maior a crença na meritocracia como fator explicativo do sucesso (Merit).

Tabela 4 – Coeficientes das Variáveis de Status social (Modelo OLS).

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Merit	PMP	NoMerit	Merit	PMP	NoMerit	Merit	PMP	NoMerit
Status	.012 (.036)	.004 (.029)	.016 (.06)				-.028 (.042)	-.012 (.034)	.027 (.071)
Renda Familiar				.064* (.038)	.025 (.031)	-.006 (.064)	.08* (.045)	.032 (.036)	-.021 (.076)
Constante	4.115* ** (.133)	4.915** * (.106)	2.139** * (.223)	3.938** * (.139)	4.843** * (.112)	2.214** * (.235)	3.979** * (.153)	4.861** * (.123)	2.175** * (.258)
R-squared	.001	0	.001	.021	.005	0	.024	.006	.001

*N = 136. Standard errors are in parentheses. *** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$*

Na Tabela 5, os resultados apontam que quanto maior o preconceito grupal percebido, menor a preferência para o mérito (PMP), não havendo relação com a crença na existência do mérito como fator de sucesso (Merit) e reconhecimento que o sucesso é devido a fatores estruturais (NoMerit), levando-nos a corroborar H7.

Tabela 5 – Coeficientes das Variáveis de Discriminação (Modelo OLS).

	(1) Merit	(2) PMP	(3) NoMerit	(4) Merit	(5) PMP	(6) NoMerit	(7) AvalTPC	(8) AvalTPC
Discriminação	-.066 (.084)	-.161** (.066)	.332** (.137)	-.059 (.084)	-.153** (.066)	.33** (.139)	16.635*** (3.831)	16.635*** (3.831)
Cotista				-.081 (.105)	-.097 (.082)	.024 (.172)	16.618*** (4.757)	16.618*** (4.757)
Constante	4.305*** (.197)	5.293*** (.154)	1.443*** (.322)	4.323*** (.198)	5.314*** (.155)	1.437*** (.326)	16.145* (9.004)	16.145* (9.004)
R-squared	.005	.043	.042	.009	.053	.042	.207	.207

*N = 136. Standard errors are in parentheses. *** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$*

Por fim, na Tabela 6, verificamos que não houve relação significativa entre a autoestima e crenças meritocráticas, refutando a hipótese 8.

Tabela 6 – Coeficientes das Variáveis de Autoestima (Modelo OLS).

	(1) Merit	(2) PMP	(3) NoMerit
Autoestima	.005 (.047)	.016 (.038)	-.057 (.079)
Constante	4.134*** (.246)	4.845*** (.196)	2.484*** (.41)
R-squared	0	.001	.004

*N = 136. Standard errors are in parentheses. *** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$*

Discussão e Conclusão

No presente estudo, buscamos analisar como as crenças meritocráticas se relacionam com o apoio ou negação aos programas de cotas. Os resultados do estudo sugerem que a meritocracia e suas duas formas de crenças analisadas desempenham um importante papel na forma que os indivíduos avaliam e percebem políticas de ações afirmativas, no caso em questão, política de cotas em processos de contratação para *Trainees*.

De acordo com a literatura existente (Bobocel *et al.*, 1998; Davey *et al.*, 1999; Son Hing *et al.*, 2011), observamos que uma maior preferência pelo princípio do mérito (PMP) está associado a um menor suporte a programas de cotas, corroborando com nossa primeira hipótese. Dessa forma, é evidenciado uma dissonância entre crenças equitativas de meritocracia e políticas que buscam corrigir desigualdades por meio de mecanismos de igualdade. Entretanto, alguns resultados não corroboraram com as hipóteses apontadas. O simples fato de reconhecer a existência da meritocracia não faz um indivíduo negar um programa cota. Status social (H6) também não possuiu significância em nossos resultados. Nosso estudo também não mostrou relação entre autoestima e uma maior crença na meritocracia.

Por outro lado, a análise de crenças que legitimam a hierarquia social (H5), como o RWA e SDO, nos revelou que, embora não tenham sido diretamente relacionadas no apoio a meritocracia, estão ligadas à crença em fatores não meritocráticos, como o impacto da origem familiar e social no sucesso. Isso reforça a ideia de que indivíduos que endossam ideologias hierarquizantes podem ter uma visão mais estruturalista das desigualdades sociais, mas, ao mesmo tempo, podem defender que essas desigualdades são naturais e merecidas.

Por fim, o estudo contribui ao trazer para os estudos sobre meritocracia sua relação com ações afirmativas, algo ainda pouco explorado entre estudantes brasileiros, especialmente ao que remete ao suporte dado às políticas de cotas em programas de recrutamento para *trainees*. Além disso, nós ampliamos a compreensão de que a meritocracia pode ser uma barreira social para a aceitação de medidas redistributivas, trazendo novas perspectivas sobre meritocracia, justiça distributiva e políticas de ações afirmativas. Assim, podemos concluir que concepções equitativas de justiça meritocrática entram em conflito com sistemas que promovam a igualdade de condições. Assim, sugerimos que em estudos futuros seja utilizado uma forma adaptada das vinhetas de programas Trainee de cotas e em uma amostra mais plural e ampla, a fim de verificar se há alguma variação nos resultados. Podendo substituir a escala de autoestima pela de autoeficácia, pois não houve relação com os demais itens.

Referências

- Barbosa, L. (2014). Meritocracia e sociedade brasileira. *Revista de Administração de Empresas*, 54, 80-85.
- Bizumic, B., & Duckitt, J. (2018). Investigating right wing authoritarianism with a very short authoritarianism scale. *Journal of Social and Political Psychology*, 6(1), 129-150. doi:10.5964/jspp.v6i1.835
- Bobocel, D. R., Son Hing, L. S., Davey, L. M., Stanley, D. J., & Zanna, M. P. (1998). Justice-based opposition to social policies: Is it genuine? *Journal of personality and social psychology*, 75(3), 653.
- Dambrun, M. (2007). Gender differences in mental health: The mediating role of perceived personal discrimination. *Journal of Applied Social Psychology*, 37(5), 1118-1129.
- Davey, L. M., Bobocel, D. R., Son Hing, L. S., & Zanna, M. P. (1999). Preference for the Merit Principle Scale: An individual difference measure of distributive justice preferences. *Social Justice Research*, 12, 223-240.

- Foster, M. D., Sloto, L., & Ruby, R. (2006). Responding to discrimination as a function of meritocracy beliefs and personal experiences: Testing the model of shattered assumptions. *Group Processes & Intergroup Relations*, 9(3), 401-411.
- Ho, A. K., Sidanius, J., Kteily, N., Sheehy-Skeffington, J., Pratto, F., Henkel, K. E., ... & Stewart, A. L. (2015). The nature of social dominance orientation: Theorizing and measuring preferences for intergroup inequality using the new SDO₇ scale. *Journal of personality and social psychology*, 109(6), 1003.
- Jost, J. T. (2006). The end of the end of ideology. *American psychologist*, 61(7), 651.
- Mijs, J. J., Daenekindt, S., de Koster, W., & van der Waal, J. (2022). Belief in meritocracy reexamined: Scrutinizing the role of subjective social mobility. *Social Psychology Quarterly*, 85(2), 131-141.
- Pedrosa, R. H., Dachs, J. N. W., Maia, R. P., Andrade, C. Y., & Carvalho, B. S. (2007). Academic performance, students' background and affirmative action at a Brazilian University. *Higher education management and policy*, 19(3), 1-20.
- Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L. M., & Malle, B. F. (1994). Social dominance orientation: A personality variable predicting social and political attitudes. *Journal of Personality and Social Psychology*, 67(4), 741-763
- Piff, P. K., Stancato, D. M., Martinez, A. G., Kraus, M. W., & Keltner, D. (2012). Class, chaos, and the construction of community. *Journal of personality and social psychology*, 103(6), 949.
- Rosenberg, M. (1979). *Conceiving the Self*. New York: Basic Books.
- Sandel, M. J. (2020). *A tirania do mérito: o que aconteceu com o bem comum?* Editora José Olympio.
- Son Hing, L. S., Bobocel, D. R., Zanna, M. P., Garcia, D. M., Gee, S. S., & Oraziotti, K. (2011). The merit of meritocracy. *Journal of personality and social psychology*, 101(3), 433.
- Trevisan, F., Rusconi, P., Hanna, P., & Hegarty, P. (2022). Psychologising meritocracy: A historical account of its many guises. *Theory & psychology*, 32(2), 221-242.
- Valente, R. R., & Berry, B. J. (2017). Performance of students admitted through affirmative action in Brazil. *Latin American Research Review*, 52(1), 18-34.